

Der «Blaue Himmel» ist für 20 Katzen ein Paradies...

... und manchem St. Galler ein Dorn im Auge

«20 Katzen im ‚Blauen Himmel‘ – ein Schandfleck für unsere Stadt!» So findet manch einer tut, was rechte Schweizer in solchen Fällen tun: Er schreibt seinem Leiblatt und gibt in klugen Worten seiner Besorgnis um den guten Ruf der löblichen Gallusstadt Ausdruck. Worauf die Redaktion nachschlagen läßt, wie lange der Herr die Zeitung schon bezieht, und dann den Brief des langjährigen Abonnenten mit dem Vermerk ‚Einges.‘ in der Lokalrubrik veröffentlicht, in der tröstlichen Gewißheit, damit federgewandten Katzenfreunden ebenso wohlformulierte Entgegnungen zu entlocken, deren kürzeste sie ebenfalls als ‚Einges.‘ unter ‚Lokalem‘ publiziert. Womit für die Zeitung die Stiftskirche in St. Gallen und die Katzen im ‚Blauen Himmel‘ bleiben...

Das heißt, die Katzen sind bis auf den heutigen Tag darin geblieben. Aber da der ‚Blaue Himmel‘ – ein von Wind und Wetter arg zerzaustes Bauernhaus, das seit 28 Jahren vom gleichen Pächter bewirtschaftet wird – ausgerechnet der Stadt selber gehört, ergibt sich für die Katzenfeinde die willkommene Möglichkeit, auch außerhalb des Lokalteils ihres Leiblattes Fronten zu eröffnen, nämlich beim städtischen Liegenschaftsverwalter und beim Büro für Landwirtschaft. Der bauliche Zustand von Haus und Scheune, so bringen sie dort vor, sei derart schlecht, daß «diese Objekte wirklich keine Zierde für die Stadt mehr seien und jede Aufwendung hinausgeworfenes Geld wäre». Worauf der Liegenschaftsverwalter findet, die Rendite sei halt immer noch gut. Das bringt die Beschwerdeführer auf ihr Lieblingsthema: Was denn das für eine Wirtschafterei sei, wenn ein Pachtbauer mehr Katzen als Hühner, Schafe und Kühe zusammengezählt halte? Übrigens seien diese Katzen so hungrig, daß fremde Leute sie füttern müßten; dazu fräßen sie im ganzen Quartier alle Singvögel; und überhaupt stänke die ganze Katzenwirtschaft im ‚Blauen Himmel‘ zum Himmel...

Auf dem Landwirtschaftsbüro hat man die ewige Reklamererei allmählich satt bekommen und bot dem Pächter pro Katzenmord zweieinhalb Franken an. Man schickte auch gleich, die Pistole im Gewande, den städtischen Volière-Wärter hin, die hungrigen Katzen zu erlösen. Doch der fand sein Wild so gut genährt, quicklebendig und fremdenscheu, daß er samt Schießbeisen, aber ohne Katzenbalg zu seinen Vögeln heimkehrte.

So ist denn in St. Gallens ‚Blauem Himmel‘ vorläufig noch alles beim alten: Der etwas

Am Scheffelstein über der Stadt steht der ‚Blaue Himmel‘. Der Pächter und andere Katzenfreunde füttern liebevoll die zwanzig Mitbewohner, Katzenfeinde verwünschen sie samt dem ‚Himmel‘ in die Hölle.

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

wortkarge, eigenbrütlerische Pächter findet weiterhin sein Auskommen; Katzenliebhaberinnen, die in ihrer Mietwohnung kein Tier halten dürfen, können die Katzensippe, deren etwas verwickelte Verwandtschaftsverhältnisse sie haargenau kennen, weiterhin füttern; und Katzenfeinde bangen immer noch um St. Gallens Ruf und schreien nach dem Katzentöter. Die Hauptpersonen im ganzen Spiel, die 20 weichpotigen Mitbewohner des ‚Blauen Himmels‘, machen sich höchstens als Mäusefänger ab und zu volkswirtschaftlich nützlich und liegen meist als notorische Lebenskünstler faul an der Sonne, wenn sie nicht in Mondnächten weitherum vernehmbar kundtun, daß demnächst in ihrem Paradies eine neue Katzenschlachtung fällig werde...

